

Gamificação como estratégia de engajamento no ensino de anatomia humana: relato de experiência em uma dinâmica de caça ao tesouro no campus universitário

Cristiano da Rosa¹

¹Docente da Universidade São Francisco - USF, Bragança Paulista, SP, Brasil e Docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Brasil.

Autor correspondente: Cristiano da Rosa (cristiano.rosa@usf.edu.br, cristiano.rosa@fcmasantacasasp.edu.br)

Palavras chaves: Metodologia Ativa. Anatomia. Engajamento Estudantil.

Resumo

Introdução: A incorporação de metodologias ativas no ensino superior em saúde tem sido amplamente discutida como estratégia para promover aprendizagem significativa e engajamento estudantil. A gamificação, enquanto aplicação intencional de elementos de jogos em contextos educacionais, tem demonstrado potencial para fortalecer motivação, participação e interação social. Objetivo: Relatar a experiência docente de implementação de uma atividade gamificada nas unidades curriculares de Morfologia Humana II e anatomia, integrando aprendizagem sobre a anatomia do sistema digestório e ambientação universitária. Métodos: Relato de experiência qualitativo, descritivo, realizado com estudantes dos cursos de Medicina, Farmácia e Biomedicina. Foi ofertada escolha voluntária entre aula tradicional e “aula diferente”. Os estudantes optaram pela modalidade gamificada, estruturada como caça ao tesouro com estudo prévio orientado, resolução de questões via QR Code e feedback imediato. Resultados: Observou-se elevada adesão, evidências de estudo prévio, engajamento

comportamental, emocional e cognitivo, ampliação da interação social e fortalecimento do sentimento de pertencimento institucional. Conclusão: A experiência demonstra que a gamificação, quando estruturada com intencionalidade pedagógica, pode integrar aprendizagem conceitual, desenvolvimento socioemocional e ambientação universitária.

Introdução

A formação em saúde no século XXI tem sido tensionada por transformações sociais, tecnológicas e pedagógicas que exigem revisão de modelos tradicionais centrados na transmissão vertical do conhecimento. O paradigma expositivo, historicamente dominante na educação médica e biomédica, vem sendo questionado diante de evidências que apontam maior eficácia de abordagens ativas na promoção de aprendizagem significativa, retenção de conteúdo e desenvolvimento de competências complexas.^{1,2}

No contexto brasileiro, a avaliação do ensino superior tem sido objeto de amplo debate acadêmico, suscitando investigações em múltiplos campos do saber. Entre os eixos centrais dessas discussões,

sobressai a ênfase na garantia e no monitoramento da qualidade educacional. Todavia, parcela significativa dessas análises tende a secundarizar dimensões essenciais vinculadas à dinâmica relacional entre discente e instituição, bem como às práticas pedagógicas que efetivamente promovem processos de aprendizagem significativos, consistentes e orientados ao desenvolvimento integral do estudante.³

No debate contemporâneo acerca do ensino superior, observa-se a recorrência da defesa de que o engajamento discente constitui elemento indispensável ao processo formativo. Independentemente da modalidade presencial ou a distância o engajamento estudantil tem se consolidado como eixo estratégico nas discussões acadêmicas em distintas áreas do conhecimento. Nesse cenário, o presente artigo explorar diferentes perspectivas sobre o engajamento estudantil, enfatizando suas potencialidades e os desafios enfrentados pelos estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica no ensino superior.⁴

Além das dificuldades inerentes ao conteúdo, o cenário pós-pandêmico trouxe desafios adicionais. A pandemia de COVID-19 impactou significativamente a socialização universitária, o sentimento de pertencimento institucional e a participação ativa dos estudantes em ambientes presenciais. Evidências recentes indicam aumento de retraimento social, redução de interação espontânea e fragilidade no vínculo acadêmico. Tais elementos reforçam a necessidade de intervenções pedagógicas que, além de promoverem aprendizagem, favoreçam reconexão social e integração ao espaço universitário.⁵

A partir do advento da denominada Quarta

Revolução Educacional, o imperativo do engajamento estudantil passou a assumir novas configurações conceituais e operacionais. A incorporação ampliada ainda que, em muitos contextos, mais normativa do que efetivamente consolidada de metodologias ativas e de tecnologias digitais da informação e comunicação reconfigurou a lógica subjacente a esse objetivo. Tal transformação impactou tanto a compreensão do engajamento como constructo multidimensional quanto os mecanismos pedagógicos empregados para sua promoção, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de competências no cenário educacional contemporâneo.⁶

Entre as metodologias ativas contemporâneas, a gamificação destaca-se como abordagem estruturada baseada na incorporação intencional de elementos de jogos em contextos não lúdicos. Diferentemente do game design, que envolve a criação integral de jogos, a gamificação utiliza mecânicas como regras explícitas, desafios progressivos, feedback imediato, narrativa, cooperação e senso de progressão para estruturar experiências educacionais.⁷

Importa distinguir gamificação do uso pontual de jogos educativos. Enquanto a simples inserção de um jogo pode configurar atividade lúdica episódica, a gamificação pressupõe arquitetura pedagógica orientada por princípios motivacionais e estruturais. A efetividade da gamificação depende da integração coerente entre objetivos de aprendizagem e mecânicas de engajamento.⁸

Sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação, a motivação intrínseca emerge quando três necessidades psicológicas básicas são contempladas: autonomia, competência e

pertencimento. A autonomia manifesta-se pela possibilidade de escolha; a competência, pelo desafio adequado e feedback claro; e o pertencimento, pela interação social significativa. Elementos centrais da gamificação dialogam diretamente com essas dimensões, sugerindo potencial de impacto positivo no engajamento estudantil.⁹

No ensino superior, iniciativas que incorporam gamificação têm demonstrado melhora na retenção de conceitos e maior participação discente. Ainda assim, observa-se lacuna na literatura quanto a estratégias que integrem simultaneamente aprendizagem conceitual e ambientação institucional, especialmente em contextos pós-pandêmicos.¹⁰

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência docente de implementação de uma atividade gamificada nas unidades curriculares de Morfologia Humana II e anatomia, integrando aprendizagem do sistema digestório e reconhecimento do campus universitário como estratégia de engajamento e pertencimento acadêmico.

Objetivo

Relatar uma dinâmica de aula realizada através da aplicação de um material instrucional interativo e midiático para aumentar o engajamento dos discentes.

Método

Trata-se de relato de experiência docente, de natureza qualitativa, descritiva, desenvolvido no contexto do ensino presencial.

- Contexto e Participantes:

A atividade foi realizada nas unidades curriculares de Morfologia Humana II (Medicina) e Anatomia (Farmácia e Biomedicina). Participaram estudantes regularmente matriculados na disciplina.

- Estrutura da Intervenção:

Etapa 1 – Escolha Voluntária.

Foi apresentada aos estudantes a possibilidade de escolha entre aula tradicional (expositiva/dialogada) ou “aula dinâmica”. A escolha foi voluntária, simulando elemento de autonomia presente em estruturas gamificadas. A totalidade dos estudantes optou pela aula dinâmica.

Etapa 2 – Acordo Pedagógico.

Após a escolha, estabeleceu-se acordo pedagógico: os estudantes deveriam realizar estudo prévio dos capítulos indicados nos livros-base da disciplina. As orientações foram estruturadas como “orientações do jogo”, especificando conteúdos e objetivos de aprendizagem. O prazo para preparação foi de duas semanas.

Etapa 3 – Dinâmica Gamificada

Tema: Anatomia do Sistema Digestório.

A atividade, intitulada “Caça ao Tesouro do Sistema Digestório”, foi estruturada com os seguintes elementos: Divisão em equipes de três a quatro estudantes; Escolha de nome para cada equipe (personificação); Apresentação formal das regras; Ausência de pontuação avaliativa formal; Resolução

de questões via QR que os direcionava para um Google Forms, estes, estavam distribuídos em pontos estratégicos do campus; Feedback imediato via Google Forms; Nova tentativa em caso de erro da resolução da questão, até que acertassem para poder seguir; Após o acerto, recebiam dicas com imagens indicando próximo local que estava a questão seguinte; Retorno final à sala de aula direcionada pelo acerto da última questão. Os pontos de instalação dos QR codes foram definidos a partir de um planejamento estratégico, considerando critérios como fluxo de circulação estudantil, relevância acadêmica dos setores e potencial de contribuição para a adaptação dos ingressantes à rotina universitária. Inicialmente, foi realizado um mapeamento institucional com a identificação dos espaços considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para o suporte ao estudante. A figura 1 demonstra como estes QR codes foram fixados.

Figura 1. Exemplo das alocações dos QR codes.

Ao término da dinâmica de caça ao tesouro, os estudantes retornaram à sala de aula para a etapa de consolidação da atividade, momento em que foi realizada uma devolutiva sistematizada, retomando, discutindo e esclarecendo todas as questões abordadas ao longo do percurso. Nessa etapa, além da revisão dos conteúdos trabalhados, foram explicitadas as

justificativas pedagógicas para a escolha dos locais visitados, destacando-se a relevância institucional e a função acadêmica de cada espaço. Buscou-se evidenciar a importância desses ambientes para o desenvolvimento da trajetória universitária, promovendo a integração dos estudantes ao contexto acadêmico, favorecendo sua ambientação à estrutura institucional e ampliando a compreensão acerca do papel estratégico de cada setor em sua formação. A Figura 2 demonstra o fluxograma da dinâmica.

Figura 2. Fluxo da dinâmica de caça ao tesouro sobre a anatomia do sistema digestório.

Resultados e Discussão

Os resultados evidenciaram adesão integral dos estudantes à proposta pedagógica, com participação ativa e domínio conceitual compatível com estudo prévio, manifestado pela fluidez das respostas durante a dinâmica. Tal achado encontra respaldo em evidências robustas de que metodologias ativas promovem maior desempenho acadêmico e retenção de conhecimento quando comparadas a abordagens tradicionais expositivas.^{1,11} A adesão plena observada sugere internalização do processo de aprendizagem e engajamento autêntico com a atividade proposta.

No que se refere ao engajamento comportamental, a participação ativa de todos os estudantes, sem manifestações de evasão ou passividade, associada à divisão espontânea de funções nas equipes, indica organização colaborativa e corresponsabilidade. A literatura demonstra que estruturas cooperativas fundamentadas na interdependência positiva favorecem maior envolvimento discente e fortalecem competências sociais e acadêmicas.¹² Além disso, programas educacionais estruturados em aprendizagem em equipe apresentam aumento significativo de participação ativa e comprometimento coletivo, corroborando os achados observados.¹³

O engajamento emocional foi evidenciado por manifestações de entusiasmo, celebração e cooperação, ocorrendo competição em ambiente saudável e sem conflitos. A criação de identidade coletiva e o fortalecimento da coesão grupal podem ser compreendidos à luz da Teoria da Autodeterminação, segundo a qual a satisfação das

necessidades de autonomia, competência e pertencimento favorece a motivação intrínseca e o bem-estar acadêmico⁴. O contexto observado sugere que a intervenção promoveu ambiente psicologicamente seguro e motivador, fatores reconhecidamente associados a maior persistência e qualidade do envolvimento acadêmico.⁹

No domínio do engajamento cognitivo, as discussões intraequipes revelaram argumentação técnica fundamentada, indicando processamento cognitivo aprofundado. O feedback imediato ao longo da dinâmica permitiu ajustes conceituais contínuos, potencializando a consolidação do conhecimento. Evidências de síntese indicam que o feedback formativo constitui um dos fatores de maior impacto sobre o desempenho acadêmico, especialmente quando promove reflexão, autorregulação e refinamento conceitual⁵. Ademais, a literatura demonstra que estratégias de aprendizagem ativa estimulam níveis cognitivos superiores, incluindo análise crítica e integração conceitual.¹

A ampliação da socialização, especialmente entre estudantes previamente pouco interativos, evidencia impacto positivo na dinâmica relacional. Modelos de aprendizagem cooperativa sustentados pela teoria da interdependência social indicam que a cooperação estruturada aumenta coesão grupal, responsabilidade compartilhada e inclusão acadêmica.¹² Esse resultado sugere que a estratégia adotada funcionou como mediadora de integração, ampliando a participação equitativa e fortalecendo o tecido social da turma.

Adicionalmente, observou-se maior familiaridade com espaços institucionais estratégicos, com relatos de desconhecimento prévio de

determinados setores. A literatura demonstra que a adaptação ao ambiente universitário está associada a melhor ajustamento acadêmico, maior engajamento e redução de estressores institucionais.¹⁴ Nesse sentido, a atividade ultrapassou o objetivo pedagógico imediato, contribuindo também para fortalecimento do vínculo institucional e consolidação da identidade acadêmica.

Por fim, nas aulas subsequentes, verificou-se aumento da participação espontânea e maior engajamento geral, sugerindo possível efeito sustentado da intervenção. Evidências indicam que experiências educacionais baseadas em aprendizagem ativa e feedback estruturado podem produzir impactos duradouros na motivação e no desempenho acadêmico.¹ Embora o delineamento não permita inferência causal definitiva, o conjunto dos achados aponta que a estratégia pedagógica implementada promoveu engajamento multidimensional, comportamental, emocional, cognitivo e social, em consonância com evidências consolidadas em periódicos científicos de alto impacto internacional.

Conclusão

A experiência demonstra que a gamificação, estruturada com intencionalidade pedagógica, pode promover engajamento multidimensional, socialização e aprendizagem significativa no ensino de Morfologia.

Referências

1. Freeman S, Eddy SL, McDonough M, et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2014.
2. Michael J. Where's the evidence that active learning works? *Adv Physiol Educ*. 2015.
3. Astin A. *Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and evaluation in higher education*. Blue Ridge Summi : Rowman & Littlefield Publishers, 2012.
4. Oliveira, E. T. de., Caldini, C., & Coutinho, C. C. Definição de engajamento estudantil no ensino superior: um estudo bibliométrico. *Avaliação: Revista Da Avaliação Da Educação Superior (campinas)*, 2023.
5. Means B, Neisler J. *Teaching and Learning in the Time of COVID*. *Online Learning*. 2021.
6. Araújo, U. F. A quarta revolução educacional: a mudança de tempos, espaços e relações na escola a partir do uso de tecnologias e da inclusão social. *Educação Temática Digital, Campinas*, v. 12, n. esp., p. 31-48, abr. 2011.
7. Studart N. A gamificação como design instrucional. *Rev Bras Ensino de Física*. 2022.
8. Zainuddin Z, Chu SKW, Shujahat M, Perera CJ. The impact of gamification on learning and instruction: a systematic review of empirical evidence. *Educ Res Rev*. 2020.
9. Appel-Silva M, Welter Wendt G, Iracema de Lima Argimon I. A teoria da autodeterminação e as influências socioculturais sobre a identidade. *Psicol Rev (Belo Horizonte)*. 2010.
10. Toda AM, Palomino PT, Oliveira W, Rodrigues L, Klock ACT, Gasparini I, Cristea AI, Isotani S. How to gamify learning systems? An experience report using the Design Sprint Method and a taxonomy for gamification elements in education. *Educ Technol Soc*. 2019

11. Prince M. Does active learning work? A review of the research. *J Eng Educ.* 2004
12. Johnson DW, Johnson RT. An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. *Educ Res.* 2009.
13. Burgess A, McGregor D, Mellis C. Applying established guidelines to team-based learning programs in medical schools: a systematic review. *Med Educ.* 2014.
14. Credé M, Niehorster S. Adjustment to college as measured by the Student Adaptation to College Questionnaire: A quantitative review of its structure and relationships with correlates and consequences. *Educ Psychol Rev.* 2012